

INSON HUQUQLARI UMUMIY NAZARIYASI VA KAFOLATLAR MEXANIZMI

Nuxriddinova Zulxumor Jamshiddin qizi

Toshkent viloyati yuridik texnikumi o`quvchisi

“Sud huquqiy faoliyati” 2-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson huquqlari umumiy nazariyasida kafolatlar mexanizmi haqida fikr-mulohazalar keltiriladi.

Аннотация: В данной статье рассматривается механизм гарантий в общей теории прав человека.

Abstract: This article discusses the mechanism of guarantees in the general theory of human rights.

Kalit soʻzlar: huquq, inson, erkinlik, kafolat, mexanizm, konstitutsiya, sud, mafkura, inson huquqlari.

Ключевые слова: право, человек, свобода, гарантия, механизм, конституция, суд, идеология, права человека.

Key words: law, human, freedom, guarantee, mechanism, constitution, court, ideology, human rights.

Inson huquqlari va erkinliklari tizimi oʻz yaralish ibtidosi va rivojlanish mantiqiga egadir. adabiyotlarda "Inson huquqlarining uch avlod" bosqichi haqida koʻrsatilgan.

1. Inson huquqlari “birinchi avlodi” – fuqarolik va siyosiy huquqlar hisoblanadi.

2. Inson huquqlarining “ikkinchi avlodi “ bir qator obyektiv va subyektiv omillar taʼsiri ostida shakllanadi. XIX asr oxiri XX asr boshlarida sanoati rivojlangan koʻpgina mamlakatlarda iqtisodiyot sohasida sezilarli siljishlar roʻy berdi.

3. Inson huquqlarining “uchinchi avlodi” – hamjihatlik huquqlari deb atalib, ular davlatlardan ustun turuvchi va kollektiv xarakterga ega.

Insonning o‘z erkinliklari, huquqlari va manfaatlari uchun davom etgan uzoq kurashi umuminsoniy ahamiyat darajasiga ko‘tarilgan quyidagi me‘yoriy huquqiy hujjatlarda o‘zining moddiy ifodasini topgan.

- Erkinlikning buyuk xaritasi (1215-yil)
- Huquq to‘g‘risidagi petitsiya (1628-yil)
- Habea Cozpus AKT” (1619 -yil)
- Huquqlar to‘g‘risidagi bill (1689-yil)
- Amerika Virginiyasi huquqlari deklaratsiyasi huquqlari deklaratsiyasi (1776 – yil)
- Fransuz inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi (1928-yil)
- Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi (1948-yil)
- Iqtisodiy-ijtimoiy ma‘daniy huquqlar to‘g‘risidagi xalqaro Pakt (1966-yil)

Inson huquqlari barcha insonlarning umumboshariy va ajralmas huquqlari bo‘lib, qaysidir davlatga millatga fuqarolikka yoki dinga tegishli bo‘lmasin hamma uchun bir xildir. Bu huquqlar inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasiga asoslana. Inson huquqlari xalqaro ko‘lamida amal qilinib, xalqaro qonunlar dunyoviy va diniy muassasalar, hukumatlar siyosati va nodavlat tashkilotlar tomonidan dunyo siyosatiga juda ham katta ta‘sir ko‘rsatadigan doktrinadir. Inson huquqlari bu insonlarga berilgan imtiyozlar bo‘lib u dunyoning ko‘pchilik taraqqiy etgan mamlakatlarda qonunlar konstitutsiyaviy qadriyatlar normalar yoki xalqaro konventsiyalar orqali tan olingan.

Inson huquqlari – insonning davlat bilan munosabatdagi huquqiy maqomini, iqtisodiy-ijtimoiy siyosiy va madaniy sohalardagi imkoniyatlari hamda da‘volarni tavsiflarni tavsif etuvchi tushincha. Inson huquqlarinin erkin va samarali tarzda amalga oshirish fuqarolik jamiyati va huquqiy davlatning asosiy belgilaridan biridir. Inson huquqlarini Mutlaq va nisbiy inson huquqlariga bo‘lish qabul qilingan. Yashash huquqi, qiynoqlarga zo‘ravonlikka inson sha‘nini yerga uradigan boshqa xil muammolarga yoki jazoga duchor etilmaslik huquqi, shaxsiy hayotning daxlsizligi huquqi, shaxsiy va oilaviy sir saqlash huquqi, o‘z sha‘ni hamda yaxshi nomini himoya etish huquqi, vijdon erkinligi va dinga e‘tiqod qilish huquqi, shuningdek, sud

tomonidan himoya qilinish va odil sudlov huquqi hamda shular bilan bog‘liq eng muhim protsessual huquqlari nisbiy bo‘lib, favqulodda yoki harbiy holat tartibi joriy qilingan vaziyatda cheklab yoki to‘xtatib qo‘yilishi mumkin. Demokratik davlatda mutlaq inson huquqlarini har qanday vaziyatda ham cheklashga yoki vaqtincha to‘xtatishga (bekor qilishga) yo‘l qo‘yilmaydi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari jumladan, shaxsiy huquq va erkinliklari, siyosiy huquqlari, iqtisodiy va ijtimoiy huquqlari, shuningdek, inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari belgilab qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasidagi barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo‘lib, inisi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsi va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar, qonun oldida tengdirlar.

Mustaqillik yillarda o‘zbekiston inson huquqlari va erkinliklarining ustunligidan kelib chiqadigan, xalqaro miqyosda qabul qilingan yangi yuridik tamoyil va talablarga asoslangan keng huquqiy muhit vujudga keltirdi. Totalitar tuzumining tazyiqi va zo‘ravonligidan huquqiy me‘yorlar va andozalarga muvofiqlashtirish, mazkur sohada milliy harakat dasturini ishlab chiqish inson huquqlarini himoya qiladigan muassasalarning yaxlit tizimini barpo etish inson huquqlariga oid xalqaro shartnomalar va hujjatlarga qo‘shilishda davom etib, bu hujjatlarga qo‘shilishda davom etib, bu hujjatlar bo‘yicha majburiyatlarni bajarishning, barcha davlat organlari, mansabdor shaxslar va fuqaro shu hujjatlar talablariga so‘zsiz rioya qilishning mexanizmi yaratildi.

Inson huquqlari kafolatlari mexanizmi inson huquqlarini amalga oshirishning bir-biri bolan bog‘liq shartlari tizimidan iboratdir.

Inson huquqlari ta’minotining milliy mexanizmi quyidagi turlardan iborat:

- Iqtisodiy kafolatlar;
- Ijtimoiy kafolatlar;
- Siyosiy kafolatlar;
- Huquqiy kafolatlar;
- Moddiy kafolatlar.

Inson huquqlariga nisbatan huquq va erkinliklar ta’minotining huquqiy chora-tadbirlar katta qiziqishga egadir. Ba’zi bir mualliklar huquqiy kafolatlar deganda keng institutlar va moddiy va protsessual moddalar tizimini tushunadilar, ular subyektiv huquqlarni ta’minlash tizimi faqatgina huquqiy o’rnatuvchi va huquqni tiklovchi normalardan iborat huquqiy kafolatlar orqali ishlashi mumkin deb hisoblanadi. Aynan davlat-huquq majmuasining turli qismlarining birgalikda xizmat qilishi orqali huquqiy kafolatlarining alohida qismlari, tuzilmalari o’zining himoyaviy vazifasini amalda bajarishi mumkin.

Inson huquqlarini tan olish nafaqat ularni amalga oshirish huquqini, balki muayyan majburiyatlarni bajarishni ham anglatadi. Xalqaro huquqqa muvofiq, davlatlar inson huquqlarini himoya qilish, himoya qilish va ularni ro’yobga chiqarish majburiyatlarini o’z zimmasiga oladilar. Inson huquqlarini hurmat qilish davlatning inson huquqlarini amalga oshirishga aralshmaslik va ularni chiklashdan tiyilishga anglatadi. Inson huquqlarini amalga oshirilishi davlatga insonning asosiy huquqlarini to’sqinliksiz amalga oshirilishini kafolatlash majburiyatini yuklaydi.

Individual darajada har bir inson boshqalarning huquqlarini hurmat qilishi kerak.

Foydalangan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi T.2020-yil
2. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi T. “Adolat” 2006-yil
3. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik protsessual kodeksi. T. “Adolat” 1999-yil.
4. I.Zokirov O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik huquqi. Toshkent “Adolat” 2006-yil
5. I.Zokirov va boshqalar. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik huquqi. Toshkent “Adolat” 1999-yil